

O'SMIRLIK DAVRIDA O'ZINI O'ZI ANGLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI: O'ZINI QADRLASH VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.

Jo'rayeva Farida A'zamjon qizi

Talaba. Masofaviy ta'lim Psixologiya yo'nalishi
1-kurs 2025-05 talabasi Qo'qon Universiteti Andijon Filiali
Telefon: +998 88 107 66 17

Xalimjonov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

“Kompyuter injiniring va raqamli
texnologiyalar” kafedrası o'qituvchisi Qo'qon Universiteti Andijon Filiali

Email: xalimjonov1234@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17278479>

Annotatsiya: Ushbu maqola bugungi kunga voyaga yetayotgan bizning kelajagimiz bo'lmish yosh avlodning ya'ni o'smir bolalarning o'zini o'zi anglashda, o'zlarini anglash uchun ularga qaratilgan chora tadbirlarga hamda ularning psixologiyasiga, ongiga ta'sir etuvchi omillarga bag'ishlanadi. Tadqiqotning maqsadi o'smir yoshlar bu davrda o'zini hatti harakatlarini nazorat qilishi, kimligini tushunishi, kelajakdagi hayot yo'lini anglay olishi hamda albatta ularning ota onalariga, yuklatilgan vazifalariga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: O'tish davri, inqiroz, tarbiya, o'zlikni anglash, ota ona munosabati, o'smirlik avtonomiyasi.

O'smirlik davri insonni bolalikdan yoshlikka o'tuvchi davri hisoblanib, 11-16 yoshi, ya'ni 5-8 sinflar oralig'iga to'g'ri keladi. Odatda 11-12 yoshdan boshlanib, 16-18 yoshgacha davom etadi. Psixologiyada esa “O'zini o'zi anglashning shakllanish davri” deb ataladi. Bu davrda bola o'zini shaxs sifatida his eta boshlaydi, o'z hatti-harakatini nazorat qilishga, kimligini tushunishga va kelajak hayot yo'lini belgilashga urinadi. O'smirlik davrida bolalar o'zini-o'zi anglashga “MEN” obrazini shakllantirishga harakat qiladi. O'smirlik davri ayrim psixologik adabiyotlarda “O'tish davri, “Inqiroz davri, “Og'ir davr, kabi sinonimlar bilan ataladi. O'smirlik davrining og'ir, murakkab davr ekanligi ko'plab psixologik, fiziologik, ijtimoiy omillar bilan bog'liq. Bu davrda bolada rivojlanishning barcha jihatlari: aqliy, jismoniy, axloqiy, ijtimoiy tomondan o'zgaradi. O'smirlik davrida eng katta muammolardan biri endi u “Bola emas”, va shu bilan birga hali “Katta” ham emas. Uning o'ziga va atrofdagilarga bo'lgan munosabati ham o'zgarib ketadi. Qiziqishlari, hohishlari, ijtimoiy yo'nalganlari qaytadan shakllanadi. O'zini o'zi anglashi, baholashi, qadriyatlarini keskin o'zgaradi. Jismoniy o'zgarishlarida esa bo'y o'sishi tezlashadi, jinsiy balog'at boshlanadi, tashqi ko'rinishda sezilarli darajada o'zgarishlar yuz beradi. Gipofiz bezining vazifalari faollashadi, qalqonsimon bez, jinsiy bezlar va sekretsiya bezlari ishlashi kuchayadi. O'smirlik davrida o'zlikni anglash juda muhim jarayon hisoblanadi. Bu bosqichda o'smir o'zini boshqalar orasida topishga, shaxs sifatida shakllanishga intiladi. O'z hissiyotlariga ko'proq e'tob beradi, kayfiyati tez tez o'zgaradi, shaxsiy sirlarini saqlay boshlaydi. Shuning uchun bu davrda ota-ona, o'qituvchi va atrofdagilarga tomonidan mehr, qo'llab-quvvatlash va to'g'ri yo'naltirish juda muhim. Bu paytda ota onalar bolalari bilan muloqotni yaxshilashi, jazo qo'llayotkanda ham konstruktiv uslubni qo'llashlari lozim. O'smirlik davrida ko'pincha ota ona bilan kelishmovchiliklar kelib chiqadi. Bu jarayonda kattalar sabr-toqati, mehribonligi va to'g'ri yo'naltirishi judayam muhim.

O'smirlik davrida tengdoshlarning ham o'rni juda muhim. Do'stlar va sinfdoshlarning fikri ota-onanikidan ham kuchliroq ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar u yaxshi muhitga tushsa ijobiy xususiyatlarni o'zlashtiradi, lekin salbiy muhitga tushsa turli muammolar paydo bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Shunday ekan ularni hech qachon nazoratsiz qoldirmaslik kerak.

O'smirlik davrida xarakterli xususiyatlardan biri ularda kuzatiladigan "O'smirlik avtonomiyasi" holatidir. Avtonomiya so'zi -mustaqillik, o'zini boshqarish degan ma'noni anglatadi. O'smirlik avtonomiyasi- ota-ona yoki kattalardan mustaqil ravishda qaror qabul qilishi shaxsiy fikrini himoya qilishga intilish jarayonidir.

O'smirlik avtonomiyasining, emotsional, xuquqiy, makoniy kabi turlari bor.

Emotsional avtonomiya-ota ona yoki kattalar hissiy qo'llab-quvvatlash, mehr berish va erkalash.

Makoni avtonomiya-o'smirlar imkon qadar biror ishni bajaroyatkanda yoki biror joyga borayotkanda yolg'iz bo'lishka, o'z hayollari bilan mashg'ul bo'lishga vaqt o'kazishiga intilishidir.

Xuquqiy avtonomiya -bola o'smirlik yoshiga yetishi bilan unga qator xuquqiy imkoniyatlar berilishi.

O'smirlikda O'zlikni anglashning yana bir muhim jihati-kelajak haqida o'ylash. O'smir kim bo'lishni, qaysi kasbni tanlashni, qanday hayot kechirishini belgilashga harakat qiladi. Bu orzu maqsadlar uning dunyoqarashini boyitadi va kelajakka intilishiga turtki beradi.

Biroq o'zlikni anglash jarayoni ham doim oson kechmaydi. O'ziga ishonchsizlik, atrofdagilarga ko'r ko'rona taqlid qilish, ota ona bilan nizolar, kayfiyatning tez o'zgarishi kabi muammolar ko'p uchraydi. Shu bois o'smirga bu davrda ota ona, pedagoglar va jamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlash juda zarur.

Xulosa

O'smirlar o'rtasida bo'layotgan muammolarga e'tiborni kuchaytirish kerak.

Ommaviy axborot vositalari jadal rivojlanayotganligi o'smirlar ongiga qanday ta'sir etayotkanini anglashimiz kerak.

O'g'il va qizlarimizning dunyo voqealaridan, tarix manbalaridan yetarli ma'lumotga ega bo'layotkanliklarini nazorat qilish kerak.

O'smirlar bilan ishlashda g'oyaviy-dunyoviy, vatanparvarlik, axloqiy tarbiyaga ega yetuk farzand qilib tarbiyalash kerak.

Ularning jismoniy va aqliy kamolotini jadallashtirish kerak.

Kelajagimiz poydevori bo'lmish yoshlarga mustaqil bilim olish, erkin fikr yuritish, o'z-o'zini anglash uchun hozirda yaratib berilayotgan imkoniyatlardan unumli va to'g'ri

foydalanishni ularning ongiga singdirish kerak. Shunday ekan o'smirlik davri -inson hayotida mustaqillikka intilish va kelajak poydevorini qurish bosqichidir. Bu davrda yoshlar o'z qadr-qimmatini sezadi, jamiyatda o'z o'rnini izlaydi. Qaror qabul qilishni va mas'uliyatni o'rganadi. Ota -ona va mehribon ustozlar yo'l boshchiligida o'smirlik davri sog'lom o'zlikni anglash va barkamol shaxs bo'lib shakllanishining muhim kalitiga aylanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. M.EAbdurahmonova. "O'smirlik davri psixik rivojlanish xususiyatlari".
2. B.M.Umarov. "Psixologiya".
3. L.S.Vigotskiy. "Bolalik psixologiyasi"